

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ЗАЙМСТВОВАННЫХ СЛОВ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

ШАРИФЗОДА ФАРАНГИС ХУДОИ

Институт языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки
Национальной академии наук Таджикистана
Душанбе, Таджикистан

Аннотация: В статье рассматриваются многовековые языковые контакты этносов Центральной Азии в том числе таджиков и казахов. Немаловажную роль сыграла в обогащении лексического состава казахского языка сыграла персидско-таджикский язык, который являлся источником внедрения заимствования, а также языком-посредником. Таджикские заимствования составляют в основном обиходную и другую лексику, которая адаптировалась с явными фонетико-морфологическими изменениями.

Ключевые слова: язык, казахский, персидско-таджикский, заимствования, лексика, адаптация.

Annotation: The article examines centuries-old linguistic contacts between the ethnic groups of Central Asia, including Tajiks and Kazakhs. The Persian-Tajik language, which was the source of the introduction of loanwords, as well as an intermediary language, played an important role in enriching the lexical composition of the Kazakh language. Tajik loanwords consist mainly of everyday and other vocabulary, which was adapted with obvious phonetic and morphological changes.

Keywords: language, Kazakh, Persian-Tajik, loanwords, vocabulary, adaptation.

Таджики, предками которых являлись иранские народности, представляются одним из древних индоиранских (арийских) этносов, заселившиеся 5 тысячи лет назад в Средней Азии, которые в течение многих столетий жили и трудились в добрососедстве с другими народами, поддерживая социально-культурные отношения с ними, творили национальные и общие духовные ценности. Как отмечают ученые-историки, «уже в первой половине I тыс. н.э. наблюдается проникновение тюркского этнического элемента в Центральную Азию. Однако первая значительная встреча центрально-азиатского иранского и тюркского миров произошла в связи с образованием в VI в. на Алтае Тюркского каганата (551-744 гг.)» (9, 48). Наиболее значительное переселение в данный регион произошло в XV-XVI веках узбеками и узбекскими династиями. Именно в XV веке началось зарождаться высокая тюрко-чагатайская поэзия, в формировании которого немаловажную роль сыграла персидско-арабские традиции, которые были насыщены персидской лексикой.

Ещё в средние века известный караханидский ученый, автор знаменитого «Собрания тюркских языков» (ديوان لغات الترك) Махмуд Кашгари (XI-XII) говоря о связях тюрков и таджиков приводит следующую поговорку: تات باش سيز برک بلماس - «Нет тюрка без тата (таджика/иранца), нет шапки без головы» (14). Выражение «тюрк и таджик» (ترك و تاجيك) встречается во многих средневековых произведениях.

В ходе правления тюркских династий в средневековье вошла в традицию составления исторических книг персоязычными учеными, в которых ярко освещается также жизнь и быт оседлых и кочевых народностей Центральной Азии, такие как «Всемирная история» (تاريخ جهانگشای) Атомалика Джувайни (XIII), «История Вассофа» (تاريخ وصاف) Вассофа Шерази (XIII-XIV) «Сборник летописей» (جامع التواريخ) Рашиддадина Фазлуллох (XIV). В книге «Сборник летописей»

освещены жизненные события многих тюрко-монгольских этносов, в том числе описывается история 24 племен, относящиеся к этносу огуз (اوغوز). Между тем, в книге очень часто встречается термин таджик в различных формах: таджик “تاجیک” (4 раза), таджики “تاجیکان” (1 раз), тажик “تازیك” (более 40 раз) и тажикон “تازیکان” (6 раз). (6).

Взаимовлияние и переплетение культур, традиций и языков народностей Центральной Азии в многовековом сосуществовании различных этнических групп способствовали обогащению культуры и языка этих соседствующих народов, создавая уникальное единое духовное пространство, ибо культура не имеет границ и сближает народности вопреки всяким разногласиям. Как утверждает преподаватель Казахского национального университета Г. Камарбекова, «тюркские народы, в том числе казахи, Центральной Азии в средневековье, поступив в крупные медресе региона изучали персидский язык.... Но постепенно, в XVIII веке до начала XX века, даже в самых отдаленных районах страны, которая сейчас называется Казахстаном, изучение персидского языка становилось легче, и персидский язык преподавали во всех малых и средних, а также больших медресе. Действительно, вначале персидский язык преподавался преимущественно в южных районах нынешней территории Казахстана и в основных школах, однако в дальнейшем сфера его изучения охватила почти все школы по всему Казахстану» (3).

Продолжая традиции тюрко-чагатайской литературы, основоположник казахской письменной литературы Абай Кунанбаев, являлся знатоком персидско-таджикского языка и литературы, а источником и вдохновением его творчества была поэзия Рудаки, Фирдоуси, Низами, Руми и Хафиз и других персоязычных поэтов. Именно персидская поэзия стало причиной применения восточного стихосложения – аруз и различных литературных приёмов в его творчестве. Наряду с Абаем Кунанбаевым многие другие казахские мыслители и поэты XIX века, такие, как Шавкон Валихонұф, Шокарим Худойберди, Машхур Купаеф в совершенстве владели персидским языком.

К большому сожалению, персидский язык, подобно тому, как в Индии с приходом британских колонизаторов уступил место английскому, в Средней Азии также в связи с политическими изменениями на смену персидскому языку пришел русский язык, тем самым изменив многовековое уникальное единое духовное пространство различных народностей региона.

Взаимовлияние языков различных этносов этого региона происходило в разные эпохи – начиная с древнего периода до средневековья и нового времени. Язык является уникальным и живым организмом, который отображает все происходящие в обществе политические, социальные, культурные события и в ходе его развития в его словарный состав проникают заимствования, относящиеся к различным лексическим пластам. Большое количество заимствований, проникших в казахский язык в средневековье, являются персидско-таджикские слова. Основными факторами внедрения данной лексики является многовековое сосуществование на едином географическом пространстве и, как результат, создание экономических и социально-культурных связей, широкое применение персидско-таджикского языка в общественной, религиозной жизни и государственного делопроизводства. К тому же, таджикский язык выполнял роль языка-посредника, так как внедрение арабской лексики в языках других этносов Центральной Азии происходило посредством языка таджикского населения региона. Дело в том, что ислам первым был распространён в среде таджиков, населяющей в крупных городах этого региона, и, тем самым, этот язык принял «значительное число арабских слов..., и таджики прославили ислам глубокими

богословскими трудами» (9,32). Таким образом, персидский язык был главным идеологическим инструментом Ислама в регионе (1).

Арабские заимствования, в основном, состоят из таких лексико-тематических групп:

- религиозная лексика: азон (благовесть), ібліс (дьявол), аят, ғибадат - молитва, арапа (канун религиозного праздника);
- научные термины: ilim (учение), тарих (история), ғылым – (наука), дәріс(урок), табиғат (природа), кітап (книга), мақала (статья), заман (эпоха);
- абстрактные понятия имён существительных: адал (добросовестный), айып (вина), ынтызар (жажда), ысырап (расточительство), дәлел (аргумент), ақыл-ақл.

Достоверным фактом (дәлел) того, что таджикский язык являлся языком-посредником арабских заимствований, является наличие сложных слов, компоненты которых составляют арабские и таджикские слова: табиғат (а.природа) + наме (т. письменность) – “летопись природы», дәріс (а. урок) + хана (т. дом) – “аудитория”, ilim (а. наука) + дар (т.иметь) – “ученый”.

Большинство таджикских заимствований в казахском языке подвергались лексическому, фонетическому и морфологическому изменению, и по этому принципу следует подразделить данную лексику на такие группы:

- заимствованные слова, близкие к языку-источнику заимствования:

казахский	таджикско-персидский	русский
дана	доно	умный
анар	анор انار	граната
шире	шир شيره	сок
нан	нон نان	хлеб
пияз	пиёз پياز	лук
арзан	арзон ارزان	дешёвый
пада	пода پاده	стадо
арша	арча ارچه	можжевельник
гүл	гул گل	цветок
дукөн	дукон دكان	магазин
бажы	бож баж	пошлина
оспаз	ошпаз اشپز	повар
дәріхана	дорухона داروخانه	аптека
амбар	анбор انبار	склад
дария	дарё دريا	река
азар	озор آزار	мучение
арка	арк ارك	арка
астана	остона آستانه	астана

- адаптированные к казахскому произношению формы таджикских заимствований:

дүйшөмбү	душанбе دوشنبه	понедельник
шейшемби	сешанбе سيشنبه	вторник
шаршемби	чоршанбе چارشنبه	среда
бейшемби	панчшанбе پنجشنبه	четверг
жума	чумъа جمعه	пятница
ишенби	шанбе شنبه	суббота
жекшемби	якшанбе يکشنبه	воскресенье
азат	озод آزاد	свобода

карбыз	тарбуз	تربوز	арбуз
Ұстын	сутун	ستون	колонна
бақыт	бахт	بخت	счастье
әдебиет	адабиёт	ادبيات	литература

В выше приведенных примерах, фонетически близких к языку-источнику заимствований прослеживается тот факт, что в данных словах изменена только одна фонема, из числа согласных или гласных звуков, так как большинство других звуков фонологической системы обоих языков идентичны.

В адаптированных вариантах слов наблюдается существенные изменения, а порой эти слова преобразены до неузнаваемости. К примеру, слово шейшемби – сешанбе состоит из двух независимых слов: из исконно таджикского числительного се – «три» и слово шанбе - «суббота», который в письменных источниках X века засвидетельствовано в виде шанбад, произошедшее от формы шаббата (شببات) из иврита или арамейского языка.

В казахском языке наблюдаются таджикские заимствования, которые претерпели лексические изменения. К примеру, слово раушан (рушан, равшан) в таджикском языке имеет значение «свет, яркость», а в казахском приобрело значение «роза»; шырын – «сладкое» употребляется в значении «сок»; аурухана – дословный перевод которого «дом лекарств», то есть аптека, применяется для выражения больницы, доғал (тупой) в языке оригинале означает «грубый» (дағал), сия (чернила) в языке оригинале «чёрный» и т.д.

Активную заимствованную таджикскую лексику казахского языка можно подразделить на различные лексическо-семантические пласты: **обиходная лексика:** дастарқан (дастархан), перде (завеса); **названия понятий качества и состояния:** дана (мудрый), рас (правильно), дҰрыс (верно) пушайман (сожалеющий); **названия места и местности:** шаһар город, шарапхана (винный), рабат (стоянка), сарай (двор), дукен (лавка); **растения:** дарақ (дерево), дәнек (косточка), шабдалы (персик), анар (граната); **названия работы и должностей:** диқан (земледелец), шаһзада (принц).

Примечательно то, что среди заимствованной лексики классической литературы есть слова, которые на сегодняшний день в таджикском языке малоупотребляемы: бажы (налог), саябақ (сквер), саяжай (дача), абдэсте (кувшин).

В ходе анализа фонетической адаптации выяснилось, что преобразование фонем таджикского языка в казахский язык имеют характерную черту. Так, фонемы таджикских слов преобразовались на такие звуки: о>а (нон – нан, доно – дана), ч>ш (чинор – шынор, бечора – бейшара, чанг-шан), с>ш (сешанбе – шейшемби), ш>с (шамол – самол), ч>ж (чон – жан, чахон – жаһан), қ>ғ (боғ – бақ, доғ – дақ), ё>ж (ёднома – жадынама).

Наблюдается фонетическое явление – усечение окончания некоторых таджикских словоформ: маст – мас (пьяный), дӯст – дос (друг).

Морфологические и словообразовательные особенности таджикских заимствований заключаются в том, что наряду с простыми словами в их составе наблюдаются сложные слова с различными компонентами арабского и казахского языков:

• **таджикский - таджикский;**

- абдэсте (кувшин): аб/об – «вода»+ дэсте/даста

-наубайхана (хлебопекарня): наубай/нонвой–«пекарь»+хана– «дом»;

-абырой (авторитет) аб/об – «вода» + рой/рӯй – «лицо».

Также можно перечислить большое количество таких составных слов: пайғамбар (пророк), дінбузар (еретик), устахана (мастерская), дарбаза (ворота), шайхана (чайхана), мейманкане (гостиница), дәріхана (аптека), сардар командир, парақор (взяточник), діндар (набожный);

• **арабский + таджикский:** айып+кер (виновник), хайуанат+хана (зоопарк), ғарип+қана (дом престарелых), қасап+хана – скотобойня, аза+гул (траурный венок), шам+дал (подсвечник), халық+нама (народоведение);

• **таджикский + казахский:** азар+лау (упрекать), арзанда+тылған (уцененный), аға+жан (братец), азат+жол (путь свободы);

• **арабский+таджикский+казахский:** анық+ғап+ған (уточненный), сауда+гер+лар (торговцы), хабар+дар+лық (осведомленность).

Широко употребляется в словообразовании казахского языка таджикские словоформы и аффиксы. К примеру очень продуктивен слово хона – «дом» в вариантах **хана/кана/қана**, от которых образованы десятки сложных слов: сәбиxана (дом малютки), баспахана (типография), шілдеxана (вечеринка), шеберxана (мастерская); с компонентом **гул** (цветок): гултозац (цветень), гулшок (букет), серігул (сирень).

Также широко используются в Казахстане топонимы, источником происхождения которых является таджикский язык: начиная от слова дашт (степь) в топониме Дашти Кипчака до Овот, Озот, Боxор, Дорбозо, Астана, которые требуют более тщательного и всестороннего изучения, анализа и интерпретации.

Исследованием языковых и функциональных особенностей персидско-таджикских заимствований в казахском языке занимались казахские ученые Г.Камарбекова, Б. Жубатова, Л. Рустемов, А. Боранбаева. По нашему мнению, подобные исследования должны проводиться совместно с лингвистами Таджикистана и Ирана, чтобы провести более тщательный этимологический, лексический, фонетико-морфофонологический анализ данных заимствований с научно обоснованными аргументами, на основе объективных и неопровержимых научных доказательств, без всяких политических и субъективных подоплёк, чтобы внести ценный вклад в изучении исторических культурных взаимодействий и взаимовлияний таджикского и казахского народов, которые отражены как в их литературных языках, так и в их диалектах и говорах.

Язык является культурным и духовным наследием каждого народа, который отображает историю и дух народа, поэтому его защита и сохранения является долгом каждого носителя языка. А для достижения этой цели мы – народы Центральной Азии, как в прошедшие века, вставая бок о бок вместе должны почитать вековые традиции, изучать историю, культуру наших предков, в которых язык является неотъемлемой их частью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боранбаева А.Б. Парсы тілінің Қазақстанда ислам діні мен мәдениетінің таралуындағы тарихи рөлі. <https://bulletin-orientalism>. 23.11.2024.
2. Бектаев К. Сөздік. (Казахско-русский словарь). – Алматы: *Алтын Қазына*, 2007, – 709 б.
3. Қамарбекова Ғ. Нақш ва чойгоҳи забони порсӣ дар Қазоқистон: гузашта, имрӯза, оянда. <https://parsianjoman.org/cyr> 21.11.2024.
4. Жұбатова Б.Н. Қазақ тіліндегі араб, парсылық кірме фразеологизмдер. автореф.- Алматы, 2010-49 б.
5. Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака.- Алматы, 2007.-312.
6. Муллоҷон С. Тавсифи «Вилояти Тожик» дар асари Рашидаддини Фазлуллоҳ. //Фарҳанг. 2013. №1. –С. 22-28.
7. Рустемов Л.З. Арабские и персидские заимствования в современном казахском языке. - Алма-Ата : Наука, 1982. - 159 с.
8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 1,2.-Душанбе.- М.,1969.-95.
9. Центральная Азия. Шукуров Ш., Шукуров Б.- М., 2001. - 256 с.
10. رشيدالدين فضل الله. جامع التواريخ. به تصحيح محمد روشن. جلد 1. – تهران 1373. – 776 ص. 10 عبدالله بن فضل الله بن عبدالله وصاف شيرازى تاريخ وصاف (6جلدى). – تهران 1401-2362 ص.
11. عظاملك جوينى تاريخ جهانگشاى جوينى. – تهران 1391 1016 ص فولتزر ر. تاريخ تاجيكان.- كابل، 2019-358ص
12. محمو كاشغرى . ديوان لغات الترك.- تهران، 1389-632 ص.
13. <https://vajehyab.com/> 24.11.2024.